

4-sho‘ba:Bo‘lajak o‘qituvchilarni xalqaro baholash tadqiqotlari tajribalariga tayyorlashning pedagogik mexanizmi

XALQARO BAHOLASH DASTURLARI ASOSIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI

Qodirova Nigora Yakubbekovna

Andijon davlat pedagogika instituti PhD dotsenti

Muhammadjonova Zarnigor Adxamjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya:Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini PISA, TIMSS va PIRLS kabi xalqaro baholash dasturlari standartlari asosida rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda oliy ta’lim tizimida o‘qitishning innovatsion metodlarini joriy etish va talabalarning tahliliy fikrlash qobiliyatini oshirish masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Kasbiy kompetensiya, xalqaro baholash, PISA, TIMSS, PIRLS, bo‘lajak o‘qituvchi, ta’lim sifati, innovatsion mexanizmlar, pedagogik mahorat, kreativ fikrlash.

Аннотация: В данной статье анализируются педагогические механизмы развития профессиональных компетенций будущих учителей на основе стандартов международных программ оценивания, таких как PISA, TIMSS и PIRLS. В исследовании освещаются вопросы внедрения инновационных методов обучения в систему высшего образования и повышения способностей студентов к аналитическому мышлению.

Ключевые слова: Профессиональная компетенция, международное оценивание, PISA, TIMSS, PIRLS, будущий учитель, качество образования, инновационные механизмы, педагогическое мастерство, креативное мышление.

Annotation: This article analyzes the pedagogical mechanisms for developing the professional competencies of future teachers based on the standards of international assessment programs such as PISA, TIMSS, and PIRLS. The research highlights the issues of introducing innovative teaching methods into the higher education system and enhancing students' analytical thinking skills.

Key words: Professional competence, international assessment, PISA, TIMSS, PIRLS, future teacher, quality of education, innovative mechanisms, pedagogical mastery, creative thinking.

Global dunyoda ta’lim sifati nafaqat bilimlar hajmi bilan, balki o’sha bilimlarni hayotda qo’llash qobiliyati bilan o’lchanmoqda. O’zbekistonning ta’lim sohasidagi strategik maqsadlaridan biri 2030-yilga kelib PISA (Programme for International Student Assessment) reytingi bo’yicha jahonning yetakchi 30 ta mamlakati qatoriga kirishdir. Bu ulkan maqsadga erishishning asosiy drayveri — zamonaviy, xalqaro talablarga javob beradigan bo’lajak o’qituvchilarni tayyorlashdir. Bugungi kunda jahon ta’lim makonida o’quvchilarning savodxonligini baholashda PISA (15 yoshli o’quvchilarning o’qish, matematika va tabiiy fanlar bo’yicha savodxonligi), TIMSS (4- va 8-sinf o’quvchilarining matematika va tabiiy fanlar bo’yicha o’zlashtirishi) hamda PIRLS (boshlang’ich sinf o’quvchilarining matnni tushunish darajasi) kabi dasturlar asosiy mezon bo’lib xizmat qilmoqda. Ushbu dasturlarning o’ziga xosligi shundaki, ular shunchaki yod olingan bilimlarni emas, balki bilimlarni real hayotiy vaziyatlarda qo’llash ko’nikmasini (Functional literacy) tekshiradi. Bu esa bo’lajak o’qituvchilarni tayyorlash tizimini tubdan isloh qilishni, ularda nafaqat fan nazariyasini, balki metakognitiv ko’nikmalarni shakllantirishni talab etadi. PISA, TIMSS va PIRLS kabi dasturlar an’anaviy ta’limdan farqli ravishda o’quvchining "funktional savodxonligi"ni tekshiradi. Bu shuni anglatadiki, bo’lajak o’qituvchi endi shunchaki ma’lumot yetkazuvchi emas, balki o’quvchida muammolarni hal qilish, mantiqiy xulosa chiqarish va axborotni tanqidiy tahlil qilish ko’nikmasini shakllantiruvchi "fasilitator" bo’lishi lozim. Biz bo’lajak o’qituvchilarning kompetensiyalarini (ya’ni amaliy bilim va mahoratini) xalqaro darajaga ko’tarsak, ular

maktabga borganda darslarni qiziqarli va sifatli tashkil etadi. Natijada, o‘quvchilarimiz xalqaro reytinglarda yuqori o‘rinlarni egallaydi, eng muhimi esa — hayotga tayyor, mustaqil fikrlaydigan kadrlar yetishib chiqadi.

Bo‘lajak o‘qituvchining kompetentligi uning o‘quvchi natijasini qanday bashorat qila olishi bilan belgilanadi. Agar pedagog PISA rubrikalarini (baholash mezonlarini) tushunmasa, u o‘quvchini xalqaro talablar darajasida tayyorlay olmaydi. Shu sababli, pedagogik amaliyot davrida talabalarni xalqaro metodikalar asosida dars o‘tishga yo‘naltirish mexanizmi eng samarali yo‘llardan biridir. Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, xalqaro baholash dasturlari bo‘lajak o‘qituvchilar uchun kasbiy mahorat mezonidir. Oliy ta’limda ushbu standartlarning joriy etilishi ertaga maktablarda sifatli ta’lim berilishini va O‘zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzi oshishini ta’minlaydi. Milliy pedagogika xalqaro tajriba bilan boyitilsagina, ta’limda kutilgan natijalarga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. **O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni.** "O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida". 2019-yil 29-aprel, PF-5712-son.
2. **O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori.** "Xalq ta’limi sohasida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida". 2018-yil 8-dekabr, 997-son.
3. **PISA 2022 Assessment and Analytical Framework.** OECD Publishing, Paris. (Xalqaro baholash mezonlari bo‘yicha asosiy manba).
4. **Mullis, I. V. S., & Martin, M. O.** "TIMSS 2023 Assessment Frameworks". Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.
5. **Ismoilov A., Toshov M.** "Xalqaro baholash dasturlari asosida o‘quvchilarning savodxonligini oshirish: metodik qo‘llanma". Toshkent, 2021.
6. **Muslimov N.A.** "Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyalari". Toshkent, 2013.